

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ И СОСТОЯНИЯ НЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ

Хаджаева Дилбар Хамидовна

доцент кафедры «Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии»
Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкентский Педиатрический
Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186523>

Аннотация. В результате исследований было изучено состояние микрофлоры и неспецифические факторы защиты полости рта у детей с острым герпетическим стоматитом. У детей с острым герпетическим стоматитом в полости рта происходит развитие дисбиоза, которая усугубляет иммунный статус организма.

Ключевые слова: герпетический стоматит, иммуноглобулин IgA, слизистая оболочка полости рта.

Annotatsiya. Tadqiqotlar natijasida o'tkir herpetik stomatitli bolalarda mikrofloraning holati va og'iz bo'shlig'ini himoya qiluvchi nospesifik omillar o'rganildi. O'tkir herpetik stomatitli bolalarda og'iz bo'shlig'ida dysbioz rivojlanadi, bu esa tananing immunitet holatini yomonlashtiradi.

Kalit so'zlar: herpetik stomatit, immunoglobulin IgA, og'iz shilliq qavati.

Abstract. As a result of the research, the state of the microflora and non-specific factors of oral cavity protection in children with acute herpetic stomatitis were studied. In children with acute herpetic stomatitis, dysbiosis develops in the oral cavity, which aggravates the immune status of the body.

Keywords: herpetic stomatitis, immunoglobulin IgA, oral mucosa.

Актуальность

Известно, что в полости рта содержится больше видов различных бактерий, чем в других полостях. Количество видов бактерий, включая анаэробы, колеблется от 100 до 200. Это объясняется не только тем, что бактерии, так называемые транзитные микроорганизмы, попадают в полость рта с воздухом, водой, пищей, но речь идет о резидентной бактериальной флоре полости рта, образующей довольно сложную и стабильную экосистему [2, 4,6].

Согласно современным представлениям, смешанная слюна и ротовая жидкость - коллоидный раствор, построенный из мицелл фосфатов и гидрофосфатов кальция, окруженных плотными водно-белковыми оболочками. В слюне присутствуют: лизоцим, лактоферин, лактопероксидаза и другие ферменты - компоненты системы комплемента, а также гранулоциты и макрофаги - факторы неспецифической резистентности организма. Защитная активность слюны связана как с их непосредственным действием на микробы, так и с торможением адгезии к эмали зуба или эпителию слизистой оболочки [1,6,7].

Герпесвирусы человека 1 и 2 типов относятся к подсемейству Alphaherpes virine и характеризуются эффективным разрушением пораженных клеток, относительно коротким репродуктивным циклом и способностью пребывать в латентной форме в ганглиях нервной системы. Вирус содержится в слюне как при наличии поражений слизистых

оболочек полости рта, так и без таковых, когда заболевание протекает в бессимптомной форме. Клинически выраженная первичная герпетическая инфекция наблюдается чаще у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и реже у взрослых. У детей наиболее частой формой первичного герпеса является афтозный стоматит, сопровождающийся обширным поражением слизистой оболочки полости рта [3,4,6].

Одним из наиболее информативных показателей - «индикаторов» состояния как организма в целом, так и полости рта являются микрофлора полости рта и факторы местной и общей неспецифической резистентности. Результаты изученных материалов за последнее десятилетие показывает, что в исследуемых материалах больных с различными патологиями полости рта состояние микрофлоры разнообразно [1,5].

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой **цель** изучить состояние микрофлоры полости рта и неспецифических факторов защиты у детей с острым герпетическим стоматитом (ОГС).

Таблица 1. Состояние микрофлоры полости рта у детей в норме и при остром герпетическом стоматите(Ig КОЕ/мл, M±m).

Группа микробов	Количество микробов в 1 мл слюны		
	Норма у взрослых	Норма у детей	У детей с ОГС
Общее количество микробов	7,60±0,41	5,69±0,15	6,30±0,41
Лактобактерии	5,90±0,14	4,60±0,14	3,30±0,12
Пептострептококки	6,00±0,39	3,77±0,11	5,39±0,31
Общее количество аэробов	6,30±0,41	5,30±0,17	7,15±0,51
Стафилококки золотистые	-	-	2,30±0,12
Стафилококки сапрофитные	-	2,15±0,5	3,15±0,14
Стафилококки эпидермальные	3,15±0,30	4,15±0,14	4,30±0,15
Стрептококки группы А	-	-	2,15±0,11
Энтерококки	4,30±0,19	5,15±0,15	4,59±0,16
Лактозопозитивные эшерихии	-	2,30±0,7	4,47±0,12
Лактозонегативные эшерихии	-	-	4,30±0,12
Грибы рода Кандида	1,30±0,25	3,15±0,8	5,30±0,14

Примечание: Ig - логарифм; КОЕ – колониеобразующая единица, ОГС - острый герпетический стоматит.

Материал и методы. Исследования проведены у 29 детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет, неотягощенных какими-либо общими заболеваниями. Больные лица были разделены на 2 группы. В первой группе 11 детей, у которых отсутствовал герпетический стоматит и какие-либо заболевания зубов, составили контрольную группу. 18 детей второй группы в период обследования болели острым герпетическим стоматитом.

У всех обследуемых утром через 2 часа после приема пищи в стерильные пробирки собирали ротовую жидкость. Из полученного материала в лаборатории готовили серийные разведения, из которых в последующем определенный объем засеивали на поверхность дифференциально-диагностических питательных сред: агар для анаэробов, среда Эндо, молочно-солевой агар, среда Калина, кровяной агар, среда МРС-4, Сабуро и др. после инкубации в течение 24-72 часов в условиях термостата подсчитывали количество выросших колоний и переводили их в Ig КОЕ/мл слюны. Для определения анаэробных микробов и лактобактерий использовали метод «запаянных» полиэтиленовых мешочков, заполненных магистральным природным газом.

Таблица 2. Состояние неспецифических факторов защиты полости рта у детей в норме и при ОГС.

Показатель	Норма у взрослых	Норма у детей	У детей с ОГС
Уровень лизоцима, мг %	18,0±0,6	19,7±0,7	13,2±0,5
Фагоцитарный показатель, %	55,3±1,2	58,1±1,5	44,5±1,3
Уровень sIgA, г/л	2,0±0,1	1,8±0,3	0,51±0,2

Примечание: sIgA - секреторный иммуноглобулин А.

Наряду с микробиологическими исследованиями у больных изучали иммунологические показатели. Для определения фагоцитарной активности нейтрофилов в слюне ее забор и обработку осуществляли по методу М.А.Темурбаева [7]. Отобранную слюну очищали, промывали забуференным раствором и центрифугировали при 1500 оборотов в минуту в течение 10 минут, надосадочную жидкость сливали, а к осадку добавляли 0,5 мл физиологического раствора. К 0,1 мл полученной лейкоцитами в пробирку добавляли 0,05 мл микробной взвеси суточной культуры *Staphylococcus aureus* (штамм 13) в концентрации 0,5 млрд. микробных тел/мл. пробирки с реактивной смесью встряхивали и помещали в термостат при 37⁰ С на 30 минут. После инкубации пробирки вновь встряхивали и готовили мазки, которые фиксировали смесью Никифорова 20 мин, а затем окрашивали по Романовскому-Гимзе. Затем под микроскопом определяли фагоцитарный показатель [5]. Для определения активности лизоцима в слюне исследовали способ стерильных бумажных дисков. Забор слюны производили натошак в стерильные пробирки. В них тщательно пропитывали бумажные диски, затем эти диски укладывали на поверхность питательного агара в чашках Петри, засеянных газом суточной культуры *Micrococcus Liodenticus* (штамм 2665 ГКИ им. Л.А. Тарасевича), посевы инкубировали в термостате при температуре 37⁰С, активность лизоцима в слюне определяли по методу диффузии в агаре. Уровень секреторного IgA в слюне определяли реакцией преципитации в геле по Манчини.

Результаты и обсуждение. Многочисленными исследованиями доказано, что в подавляющем большинстве случаев патологические процессы в полости рта сопровождаются дисбиотическими изменениями в микрофлоре ротовой жидкости, что, в свою очередь, приводит к нарушению состояния показателя системы иммунитета.

Учитывая ассоциативный характер «микробного пейзажа» при различных процессах в полости рта, закономерно возникает вопрос о роли отдельных представителей микрофлоры в развитии и течении заболевания. Выяснить это нам поможет изучение

количественного и качественного соотношения отдельных представителей микробной флоры (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, при сравнении микрофлоры полости рта у здоровых взрослых людей и детей на первый взгляд особых отличий нет, однако при более глубоком анализе можно заметить, что у детей количество анаэробов на 2 порядка меньше, чем у взрослых, хотя состав аэробной флоры различается незначительно. Одним из существенных отличий флоры детей от таковой у взрослых является постоянное наличие эшерихий и возрастание более чем в 2 раза количества грибов рода Кандида. Видимо, это закономерный эволюционный процесс, характерный для детского организма.

Как и следовало ожидать, у детей с герпетическим стоматитом отмечаются дисбиотические изменения в микрофлоре ротовой жидкости. При этом, как видно из таблицы 1, происходит достоверное увеличение количества как анаэробной, так и факультативной флоры. Интересно, что в факультативной флоре наблюдаются и количественные и качественные сдвиги. Так, на фоне существенного увеличения количества стафилококков, эшерихий и грибов рода Кандида высеваются штаммы стрептококков, эшерихий и стафилококков с патогенными свойствами. Необходимо отметить, что сдвиги оказывают определенное влияние на течение основного заболевания, которое приводит к появлению осложнений в виде наслоения вторичных инфекций.

Наиболее интересные данные получены нами при изучении состояния резистентности неспецифических факторов защиты полости рта у детей. Как видно из таблицы 2, эти показатели у взрослых и детей близки, хотя уровень лизоцима в слюне и фагоцитарный показатель у детей несколько выше, а уровень секреторного иммуноглобулина IgA несколько ниже, чем у взрослых.

Общеизвестно, что вирусы большинства инфекций оказывают на организм иммунодепрессивное воздействие, что подтверждают и наши исследования. Так, у детей, больных герпетическим стоматитом (таблица 2), достоверно снижены все изучаемые показатели, но особенно значительно уровень секреторного IgA.

Таким образом, основываясь на проведенных исследованиях, можно заключить, что у детей с острым герпетическим стоматитом в полости рта происходит развитие дисбиоза и иммунодефицитного состояния, еще более усугубляющих клиническое течение болезни. Это необходимо учитывать при оказании терапевтической помощи больным детям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Hill M.J. The normal gut bacterial flora, in Role of Gut Bacteria in Human // Toxicology and Pharmacology. - 1995. - P. 3-17.
2. Токмакова С.И., Улько Т.Н., Бондаренко О.В. и другие. Лечение герпетического стоматита с применением низких температур. Барнаул, Бюллетень сибирской медицины. - 2010. №4. – С.129.
3. Лукиных Л.М. Болезни полости рта. Н. Новгород: НГМА, - 2004. – С.510.
4. Yamanishi K. Herpes. // J. of the IHMF 1995; 2(3): P. 68-75
5. Korsantia N., Katsitadze A. Clinical and Immunological Aspects of Treatment of Acute Herpetic Stomatitis with Plaferon-Containing Adhesive Films. // Tbilisi. Annals of biomedical research and education: - 2003. April/June , Volume 3, Issue 2.

6. Lalla R.V., Brennan M.T., Schubert M.M.: Oral complications of cancer therapy. In: Yagiela J.A., Dowd F.J., Johnson B.S., et al., eds.: *Pharmacology and Therapeutics for Dentistry*. 6th ed. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier, 2011, P. 782-798.